

В. Н. Жук

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЛОРУССКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ (1960–1962 гг.)

Аннотация: Ввиду противоречивости сведений в документальных источниках в статье поставлена цель дать точные названия структурного подразделения библиографической направленности Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки (БРНСХБ) в начальный период её деятельности. В ходе исследования установлено, что в 1960 г. данное подразделение БРНСХБ имело наименование «Отдел научной библиографии», в 1961 г. – «Справочно-библиографический отдел», а в 1962 г. – «Отдел каталогизации, библиографии и обработки литературы». Всё это время отделом руководила заведующая отделом каталогизации Нина Константиновна Гранщикова, первые два года по совместительству (на общественных началах), а в 1962 году, приняв в состав своего отдела на официальном уровне. Попутно установлено, что в начале 1960-х гг. библиотечные работники с должностью библиограф исполняли трудовые обязанности не только в библиографическом отделе, но и в «Иностранном отделе» БРНСХБ. Выявлен персональный состав библиографического отдела: на протяжении 1960–1961 гг. в его штат последовательно были зачислены П. Я. Фролов, И. А. Басалаева и В. М. Мурашко.

Ключевые слова: Белорусская республиканская научная сельскохозяйственная библиотека; библиограф, библиографическая деятельность, организационная структура, функциональное подразделение, отдел научной библиографии; справочно-библиографический отдел; отдел каталогизации, библиографии и обработки литературы.

Для цитирования. Жук, В. Н. Библиографическое направление в организационной структуре Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки (1960–1962 гг.) / В. Н. Жук // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 134–152.

V. N. Zhuk

I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

BIBLIOGRAPHICAL DIRECTION IN THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE BYELORUSSIAN REPUBLICAN SCIENTIFIC AGRICULTURAL LIBRARY (1960–1962)

Abstract. Due to the contradictory information in the documentary sources, the article aims to give the exact names of the bibliographic structural unit of the Byelorussian Republican Scientific Agricultural Library (BRSAL) in the initial period of its activity. The study found that in 1960 this division of the BRSAL had the name “The Department of Scientific Bibliography”, in 1961 – “Reference and Bibliographic Department”, and in 1962 – “Department of Cataloguing, Bibliography and Literature Processing”. All this time the department was headed by the head of the cataloguing department Nina Konstantinovna Granshchikova, the first two years she worked part-time (on a voluntary basis), and in 1962, having accepted it as a part of her department on an official level. It was found that in the early 1960s librarians with the position of bibliographer performed labor duties not only in the bibliographic department, but also in the “Foreign Department” of the BRSAL. The staff of the bibliographic department was revealed: during 1960–1961 P.Ya. Frolov, I.A. Basalaeva and V.M. Murashko were successively enrolled in its structure.

Keywords: Byelorussian Republican Scientific Agricultural Library; bibliographer, bibliographic activity, organizational structure, functional unit, the Department of Scientific Bibliography; Reference and Bibliographic Department; Department of Cataloguing, Bibliography and Literature Processing.

For citation. Zhuk V. N. Bibliographical direction in the organizational structure of the Byelorussian Republican Scientific Agricultural Library (1960–1962). Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 134–152 (in Russian).

В 2020 году увидела свет первая часть монографии «История и деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки». Авторами книги 1 «Предыстория и годы становления (1957–1974)» являются В. Н. Жук и В. Б. Бабарико-Омельченко. В издании впервые рассматривался самый ранний этап истории современной Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси [1].

Несмотря на солидность издания, не все аспекты в ней были исследованы. Одной из неосвещённых тем является проблема, касающаяся изучения организационной структуры Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки

(БРНСХБ) в период 1960 – первой половины 1970-х годов, что делает её важным объектом для исследования. Информационная противоречивость в документах и отсутствие в архивах штатных расписаний Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки за указанный период обусловили наличие множества запутанных вопросов без однозначного ответа. В данной статье рассмотрим одну из граней этой сложной, но интересной темы, а именно, библиографическое направление организационной структуры БРНСХБ в 1960–1962 годах.

Цель статьи – установить точные названия специальных структурных подразделений, которые вели справочно-библиографическую и научно-библиографическую работу в Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеке в 1960–1962 гг., а также выявить состав библиотечных работников, осуществлявших эту деятельность в данных подразделениях.

В своей работе автор придерживался принципа историзма. Методологической основой стали историко-сравнительный метод и общенаучные методы – анализ, синтез, обобщение.

В ходе исследования в научный оборот были введены новые архивные документы из Текущего архива Белорусской сельскохозяйственной библиотеки (планы работ Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки на 1960–1961 гг.; отчёт о работе БРНСХБ за 1962 г.; приказы БРНСХБ за 1960–1962 гг.; лицевые счета работников БелСХБ за 1961–1963 гг.) и Национального архива Республики Беларусь (НАРБ) (фонд 48).

Белорусская республиканская научная сельскохозяйственная научная сельскохозяйственная библиотека была основана 10 февраля 1960 г. в соответствии с распоряжением № 162-р Совета Министров БССР на базе действовавшей библиотеки Академии сельскохозяйственных наук БССР (АСХН БССР). Основной целью её являлось улучшение информированности руководящих партийно-советских и колхозно-совхозных кадров, работников научных учреждений и учебных заведений республики о новейших достижениях отечественной и зарубежной сельскохозяйственной науки и техники. При создании БРНСХБ предполагалось также, что она должна стать центром методического руководства сельскохозяйственными

библиотеками. Несмотря на получение статуса самостоятельного учреждения, БРНСХБ по-прежнему оставалась подотчётна Академии сельскохозяйственных наук БССР. По оплате труда БРНСХБ была причислена к третьей категории, что означало получение репутации начинающего учреждения. 2 марта 1960 г. библиотечные должности были исключены из штатов Управления делами АСХН БССР [1, с. 74]. Приказом № 68-к по Министерству сельского хозяйства БССР от 29 февраля 1960 г. директором Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки был назначен Михаил Лаврентьевич Жук. [2, л. 2].

В соответствии с «Положением о Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки», её организационную структуру и штаты в 1960 – первой половине 1961 гг. имели право устанавливать Президиум Академии сельскохозяйственных наук БССР и Министерство сельского хозяйства БССР [1, с. 51]. В первой декаде февраля 1960 г. штат АСХН БССР составлял 96 единиц, включая 4 библиотечные должности: заведующий библиотекой, 2 библиотекаря и референт-переводчик. В штатном расписании АСХН БССР на 1960 год, утверждённом 10 февраля 1960 г. министром сельского хозяйства БССР М. Н. Луценко, имеется карандашная пометка, касающаяся штатов библиотеки АСХН БССР «Искл. 2 III 60». Это означает, что библиотечные должности были исключены из штатов Академии 2 марта 1960 года. Для БРНСХБ были утверждены новые штаты, согласно которым её кадровый состав увеличился до 9 единиц [1, с. 50, 51] (таблица 1).

Таблица 1. – Штатные должности библиотечного персонала БРНСБ при АСХН БССР в 1960 году ¹ [1, с. 55]

№ № пп	Наименование должностей и структурных подразделений	Кол-во работников	Должностные оклады (руб.)	Всего в месяц
1	Главный библиотекарь книгохранения и обслуживания читателей	1	980	980

¹Без учёта административно-управленческого персонала (директор, бухгалтер, секретарь). [1, с. 58, 59].

2	Библиотекарь	2	600	1200
3	Заведующий отделом каталогизации	1	980	980
4	Редактор-специалист-каталогизатор	1	880	880
5	Главный библиограф отдела научной библиографии	1	980	980
6	Старший библиограф	2	790	1580
7	Главный библиотекарь периферийной сети сельскохозяйственных библиотек республики	1	980	980
	Итого:	9		7580

Сведения таблицы 1 говорят о том, что с самого начала образования БРНСХБ в ней предполагалось функционирование **«Отдела научной библиографии»**.

С 11 марта 1960 г. на должность заведующего отделом каталогизации была назначена Нина Кузьминична Гранщикова. Много лет спустя, касаясь кадрового вопроса, она вспоминала: «В 1960 году меня назначили зав. отделом каталогизации. По совместительству я руководила также работой отдела научной библиографии. Правда, прибавки к зарплате мне за это не было» [1, с. 57, 58].

В этой связи уместно привести весьма примечательный факт. 10 августа 1960 г. директор БРНСХБ Жук М. Л. обратился с письменным заявлением к вице-президенту Академии сельскохозяйственных наук БССР академику Мацепуро М. Е.:

«Библиотека приступила к созданию читательского комплексно-системного каталога. Такой каталог имеется только в ЦНСХБ ВАСХНИЛ. Для ознакомления с принципами его построения и отбора из фондов ЦНСХБ *справочно-библиографического материала* прошу Вас разрешить командировать в гор. Москву в ЦНСХБ сроком на 10 дней зав. **отделом каталогизации и научной библиографии** тов. **ГРАНЩИКОВУ Н. К.**

По вопросам методического руководства сельскохозяйственными библиотеками республики, организации научно-информационной работы и выписки иностранной

периодической литературы на 1961 год прошу Вас разрешить мне выехать в служебную командировку на 3–4 дня в ЦНСХБ».

В тот же день М. Е. Мацепуро на поданном заявлении написал от руки резолюцию «Разрешить командировать т. Гранщикова» и расписался. Просьба М. Л. Жука о разрешении ему выехать в Москву М. Е. Мацепуро оставил без внимания [2, л. 39].

13 августа 1960 г. директор БРНСХБ подписал соответствующий приказ (№ 26). Его текст любопытен:

«§ 1

Для ознакомления с принципами построения читательского комплексно-систематического каталога и отбора из фондов ЦНСХБ ВАСХНИЛ *справочно-библиографического материала* командировать в город Москву в ЦНСХБ сроком на 10 дней с 15 по 24 августа 1960 г. зав. **отделом каталогизации** тов. ГРАНЩИКОВУ Н. К.

Основание: разрешение И. О. президента АСХН БССР тов. МАЦЕПУРО М. Е. от 10/VIII-1960 г. ...» [2, л. 37]

Анализируя служебную записку М. Л. Жука, отметим, что в ней структурное подразделение Н. К. Гранщиковой названо «Отделом каталогизации и научной библиографии». В приказе же, подписанном М. Л. Жуком тремя днями позже, отражено реальное положение вещей – то же самое подразделение названо «Отделом каталогизации». Почему так? Подавая записку вышестоящему руководству, директор библиотеки, как нам думается, хотел придать важность своему прошению, подчеркнуть научную значимость своего учреждения. Когда же вопрос решился, отпала и надобность в приукрашивании. Ни до, ни после этого случая сочетание «Отдел каталогизации и научной библиографии» в приказах БРНСХБ за 1960–1961 гг. больше не встречалось. Тем не менее, данная уникальность подтвердила слова Н. К. Гранщиковой о том, что она была заведующей сразу двух отделов, по крайней мере, в 1960 году. Напомним, по признанию Нины Константиновны, «Отделом научной библиографии», она руководила по совместительству, на общественных началах.

4 мая 1961 г. директор БРНСХБ Жук М. Л. подписал служебное письмо на имя министра сельского хозяйства БССР Луценко М. Н., в котором отмечались достижения работы

библиотеки со времени её создания, в том числе и в библиографической деятельности: «...Организовано издание типографским способом информационных бюллетеней новой сельскохозяйственной литературы, поступившей в библиотеку. Налажена справочно-библиографическая работа... По заявкам читателей выполняются письменные тематические справки...» [3, л. 369, 370].

В заключительной части письма выражалась просьба «в целях улучшения работы ... обеспечить библиотеку дополнительной площадью в размере 120–150 кв. метров для размещения отделов библиотеки: **справочно-библиографического**, каталогизации, комплектования и обработки литературы, методического кабинета, ротаторной и читального зала для аспирантов и сотрудников научно-исследовательских институтов экономики и почвоведения» [3, л. 371, 372]. Приведённые в письме сведения касательно названия библиографического отдела в 1961 году являются уникальными, так как в проработанных архивных документах за этот год не обнаружены не то что вариации, но даже упоминания о названии данного функционального подразделения. Такая информация, наверняка, могла содержаться в штатных расписаниях БРНСХБ, но в Текущем архиве БелСХБ этот комплекс документов отсутствует, а в НАРБ пока не обнаружен.

29 мая 1962 г. для улучшения работы сельскохозяйственных библиотек Белорусской ССР и усиления методического руководства библиотеками научных учреждений и учебных заведений, в соответствии с приказом № 171 по Министерству сельского хозяйства БССР, был создан библиотечный Совет Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки. В приказе перечислялись лица, вошедшие в состав Совета. Среди перечисленных в документе двадцати шести его членов упоминалась также Гранщикова Нина Кузьминична – «заведующий **отделом каталогизации, библиографии и обработки литературы** Республиканской научной с.-х. библиотеки» [4, л. 43–45].

Таким образом, установлен факт, свидетельствующий о том, что в 1962 году библиографическая деятельность не была выделена в самостоятельное структурное подразделение БРНСХБ, а являлась составной частью работы отдела, объединяющего несколько функциональных направлений.

Статистические данные бухгалтерской документации свидетельствуют, что на протяжении 1960 г. в БРНСХБ работало пять библиографов: Т. В. Спевак, П. Я. Фролов, И. А. Басалаева, Г. П. Семина, Л. Б. Заблоцкая. Несмотря на то, что в 1961 г. их численность осталась прежней, персональный состав почти наполовину изменился: Л. Б. Заблоцкая, И. А. Басалаева, В. М. Мурашко, Г. П. Спевак, О. Н. Царик [1, с. 55; 5, л. 2, 13; 6, л. 2].

Для того, чтобы определить, трудились перечисленные работники в одном отделе или же в разных, нам понадобится рассмотреть основные моменты их трудовой биографии, проанализировать содержание приказов по личному составу. В данном случае нас будут интересовать такие факты как принятие людей на работу, их увольнение, командировки с указанием цели, изменения в должности.

Первой отметим Таисию Васильевну Спевак. В соответствии с приказом АСХН БССР № 34 от 17 марта 1960 г. и приказом БРНСХБ № 3 её в порядке перевода с 1-го марта 1960 г. с окладом согласно штатному расписанию назначили на должность старшего библиографа «Иностранного отдела» Республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки [2, л. 4]. На время нахождения Т. В. Спевак в отпуске по беременности и родам с 16 сентября 1960 г. на должность ст. библиографа была зачислена Галина Павловна Семина [2, л. 43]. 17 октября 1960 г. её сменила Людмила Борисовна Заблоцкая [2, л. 69]. Однако спустя год она, как и Т. В. Спевак, ушла в отпуск по беременности и родам, а на её место на должность старшего библиографа с 25 сентября 1961 г. была зачислена Ольга Николаевна Царик [7, л. 97].

Таким образом, установлено, что библиографы Т. В. Спевак, Г. П. Семина, Л. Б. Заблоцкая и О. Н. Царик в 1960–1961 гг. работали в «Иностранном отделе» БРНСХБ и не имели никакого отношения к библиографическому отделу.

Вторым, получившим должность библиографа (после Т. В. Спевак), был Пётр Яковлевич Фролов. В соответствии с приказом АСХН БССР № 36 от 18 марта 1960 г. и приказом БРНСХБ № 4 от 18 марта 1960 г. П. Я. Фролов был назначен «временным исполняющим обязанности ст. библиографа с 1-го марта 1960 года с окладом согласно штатному расписанию» [2, л. 5]. О его трудовой деятельности в библиотеке почти ничего

неизвестно. Всё что мы имеем, это четыре приказа о двух командировках. Вот как об этом поведано в документах:

«ПРИКАЗ № 11

по Белорусской республиканской научной
сельскохозяйственной библиотеке

21 июня 1960 г. гор. Минск

Для обслуживания с.-х. литературой сотрудников
Несвижской опытной станции командировать в гор. Несвиж
сроком на 2 дня ст. библиографа библиотеки тов.
ФРОЛОВА П. Я.

ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ (подпись) (М. ЖУК)» [2,
л. 14]

«ПРИКАЗ № 13

по Белорусской республиканской научной
сельскохозяйственной библиотеке

23 июня 1960 г. гор. Минск

§ 2

Ст. библиографа тов. ФРОЛОВА П. Я. считать
возвратившимся из служебной командировки гор. Несвижа и с 23
июня 1960 года считать приступившим к исполнению своих
обязанностей.

ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ (подпись) (М. ЖУК)» [2, л. 18]

«ПРИКАЗ № 51

по Белорусской республиканской научной
сельскохозяйственной библиотеке

9 ноября 1960 г. гор. Минск

Для обслуживания читателей новой сельскохозяйственной
литературой командировать в город Несвиж сроком на 2 суток с
9 по 11 ноября 1960 г. ст. библиографа тов. ФРОЛОВА П. Я.

ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ (подпись) (М. ЖУК)» [2, л. 79]

«ПРИКАЗ № 53

по Белорусской республиканской научной
сельскохозяйственной библиотеке

12 ноября 1960 г. г. Минск

Ст. библиографа тов. ФРОЛОВА П. Я. считать
возвратившимся из служебной командировки гор. Несвиж и с 12
ноября приступившим к исполнению своих обязанностей.

ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ (подпись) (М. ЖУК)» [2, л. 82]

Формулировки «Для обслуживания с.-х. литературой сотрудииков Несвижской опытной станции...», «Для обслуживания читателей новой сельскохозяйственной литературой...» указывают на то, что П. Я. Фролов мог работать в «Отделе книгохранения и обслуживания читателей». Подтверждающим доводом этому мог бы служить пункт 7 в разделе «Обслуживание читателей и книгохранение» «Плана работы Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки на 1960 год». Он гласит: «Регулярно информировать ... опытные участки о новых поступлениях в библиотеку сельскохозяйственной литературы...» [8, л. 1, 5] Эту функцию выполняли работники отдела обслуживания. Вместе с тем указанный тезис можно оспорить. В отмеченном пункте далее говорится, каким способом обслуживание читателей должно осуществляться: «...Систематически высылая им информационные бюллетени» [8, л. 5]. Высылать, а не доставлять лично! Кстати, информационные бюллетени в 1960 году не издавались, о чём будет сказано в дальнейшем. Подготовка их к печати была прямой обязанностью работников «Отдела научной библиографии». Таким образом, противоречия в аргументации ставят под сомнение гипотезу о том, что П. Я. Фролов работал в «Отделе книгохранения и обслуживания читателей».

Рассмотрим теперь формулировку «приступившим к исполнению своих обязанностей». Как известно, П. Я. Фролов исполнял обязанности старшего библиографа. Мог ли он, будучи работником отдела обслуживания, исполнять обязанности библиографа? В разделе «Обслуживание читателей и книгохранение» «Плана работы Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки на 1960 год» имеется пункт 4. Он гласит: «Обслужить 500 читателей *консультациями* и выдачей *устных* справок у каталогов и карточек» [8, л. 5]. Полагаю, эту функцию мог выполнять работник в должности библиотекарь. Для старшего библиографа, кем являлся П. Я. Фролов, эта работа была бы, по меньшей мере, не рациональна.

Видным работником Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки была Ирина Анатольевна Басалаева, которая в январе 1966 г. стала заместителем директора по научной части. Но начинала она с рядовой должности

библиографа, когда устроилась на работу в библиотеку 1 августа 1960 года [9, л. 10; 2, л. 29].

В приказах библиотеки за 1960 г. зафиксирован факт, когда её вместе с Кларой Фёдоровной Свинтицкой, главным библиотекарем «Отдела книгохранения и обслуживания читателей» (по сути, руководителем этого функционального подразделения БРНСХБ) командировали в Москву сроком на 10 дней с 24 октября по 3 ноября 1960 г. «для доукомплектования книжного фонда библиотеки отечественной сельскохозяйственной и учебной литературой» [2, л. 72] 4 ноября 1960 г. они благополучно вернулись из служебной командировки и приступили «к исполнению своих обязанностей» [2, л. 77].

Анализируя этот факт, логично предположить, что И. А. Басалаева в то время работала в отделе у К. Ф. Свинтицкой. Но так ли это было на самом деле?

В 1961 году Ирину Антоновну нужно рассматривать в паре с Валентиной Михайловной Мурашко. Об этом говорят следующие факты.

27 декабря 1960 г. был издан приказ БРНСХБ № 65: «В связи с переводом на другую работу ст. библиографа тов. ФРОЛОВА П. Я. освободить от занимаемой должности с 16-го декабря 1960 года. Основание: Приказ по АСХН БССР от 26 декабря 1960 года № 130» [2, л. 100].

31 декабря 1960 г. последовал новый приказ БРНСХБ (№ 68):

«§ 1

Тов. БАСАЛАЕВУ Ирину Антоновну перевести на должность старшего библиографа, освободив ее от занимаемой должности библиографа с 1-го января 1961 г.

§ 2

Тов. МУРАШКО Валентину Михайловну перевести на должность библиографа, освободив ее от обязанностей библиотекаря с 1-го января 1961 г.

§ 3

Тов. ФЕДУЛОВУ Регину Васильевну перевести на штатную должность библиотекаря с 1-го января 1961 года.

ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ (подпись) (М. Жук)» [2, л. 104]

Иными словами, в библиотеке была проведена кадровая перестановка: И. А. Басалаева оказалась на месте П. Я. Фролова, В. М. Мурашко отдали должность И. А. Басалаевой, а Р. В. Федулову повысили до бывшей должности В. М. Мурашко, выполнявшей до этого обязанности библиотекаря [2, л. 4].

1 марта 1961 г. И. А. Басалаеву перевели на должность редактора-специалиста, что, конечно, сразу же ощутилось в зарплате. Её месячный оклад вырос с 74 до 88 рублей [7., л. 9; 5, л. 2, 13]. То, что И. А. Басалаеву перевели с должности старшего библиографа на должность редактора-специалиста, означает, что до этого она работала в библиографическом отделе, а не в отделе обслуживания. На вопрос о том, какую работу она выполняла, будучи редактором-специалистом, мы ответим чуть позже.

Другим доказательством, что И. А. Басалаева работала в библиографическом отделе, является приказ БРНСХБ № 14 от 21 марта 1961 года:

«Командировать в гор. Москву ЦНСХБ ВАСХНИЛ МСХ СССР зав. отделом тов. ГРАНЩИКОВУ Н. К. и редактора-специалиста тов. БАСАЛАЕВУ И. А. для сбора материалов, характеризующих состояние сельского хозяйства зарубежных стран и статистических данных по СССР за период 1958–1960 гг. и изучения постановки справочно-библиографической работы.

Срок командировки 10 дней, с 22 марта по 1-е апреля 1961 года включительно. Основание: приказ по АСХН БССР от 20/III-61 г. № 55.

Директор библиотеки (подпись) (М. Жук)» [7, л. 13]

Как мы знаем, Н. К. Гранщикова была не только заведующим отделом каталогизации, но по совместительству и заведующим библиографическим отделом. Обращает на себя внимание фраза «...изучения постановки справочно-библиографической работы». Если бы Н. К. Гранщикова занималась только вопросами каталогизации, ей бы это было не нужно. Но поскольку она, хотя и на общественных началах, была ещё и заведующим библиографическим отделом, то логически это совместимо. То, что И. А. Басалаева была при ней, не было случайностью. Должность редактора-специалиста находилась тогда в штате отдела каталогизации и до И. А. Басалаевой была вакантной. У Н. К. Гранщиковой в отделе до 1 марта 1961 г. вообще не было в подчинении штатных сотрудников. Получается, что И. А. Басалаева, занимая должность специалиста-редактора, могла формально находиться в отделе каталогизации, но, по сути, выполнять работу библиографического отдела, поскольку оба отдела были в подчинении у Н. К. Гранщиковой.

20 апреля 1961 г. Н. К. Гранщикова убыла в очередной отпуск на 24 рабочих дня. На работу она должна была выйти 19 мая [7, л. 20а].

В соответствии с приказом БРНСХБ № 23 от 29 апреля 1961 г., библиографа В. М. Мурашко, которая одновременно училась на библиотечном факультете Минского педагогического института, был предоставлен отпуск с 5 мая по 3 июня 1961 г. для сдачи экзаменационно-лабораторной летней сессии [7, л. 23].

9 мая 1961 г. директор БРНСХБ Жук М. Л. подписал приказ № 28, который гласил:

«Приказ № 28
по Белорусской республиканской научной
сельскохозяйственной библиотеке
г. Минск

§ 1

Редактора-специалиста тов. БАСАЛАЕВУ И. А. командировать в гор. Москву в Центральную научную сельскохозяйственную библиотеку на семинар по повышению деловой квалификации библиографов с 9 по 22 мая 1961 года.

Основание: Письмо МСХ БССР от 7/V-1961 г. и письмо ВАСХНИЛ от 5/IV-1961 г. № 48.

§ 2

В связи с убытием библиографа тов. МУРАШКО В. М. на летнюю экзаменационную сессию, а редактора-специалист тов. БАСАЛАЕВА И. А. – в город Москву на курсы повышения деловой квалификации отозвать из очередного отпуска зав. отделом библиотеки тов. ГРАНЩИКОВУ Н. К. с 8-го мая 1961 г.

Основание: разрешение главного ученого секретаря АСХН БССР академика Минкевича И. А. от 3/V-1961 г. №615.

Директор библиотеки (подпись) (М. Жук)» [7, л. 33]

Данный документ свидетельствует о том, что Н. К. Гранщикова, И. А. Басалаева и В. М. Мурашко были взаимосвязаны по работе. Это, во-первых. Во-вторых, библиограф В. М. Мурашко не работала в отделе каталогизации, следовательно, она выполняла свои обязанности в библиографическом отделе. В-третьих, редактора-специалиста Басалаеву И. А. направили на семинар по повышению деловой квалификации библиографов. Это указывает на то, что она числилась в штатах библиографического отдела, а не отдела каталогизации. В этом контексте в самый раз вспомнить, что 4

мая 1961 г. директор БРНСХБ Жук М. Л. в служебном письме на имя министра сельского хозяйства БССР Луценко М. Н. упоминал о справочно-библиографическом отделе. Этот факт гармонично сочетается с направлением И. А. Басалаевой в марте 1961 г. в командировку по изучению постановки справочно-библиографической работы. В-четвёртых, поскольку И. А. Басалаева сменила Фролова в конце 1960 года, став его преемником, есть основания считать Петра Яковлевича первым работником «Отдела научной библиографии».

22 июля 1961 г. был издан приказ БРНСХБ № 43, который гласил: «На время нахождения в отпуску тов. Свинтицкой К. Ф. исполнение обязанностей Главного библиотекаря отдела книгохранения и обслуживания читателей возложить на библиотекаря тов. Федулову Р. В., с выплатой ей разницы в окладе» [7, л. 52]. Этот факт доказывает, что Р. В. Федулова работала в отделе у К. Ф. Свинтицкой, там же работала и В. М. Мурашко до конца 1960 года.

Далее нам надлежит выяснить, какая работа выполнялась в библиографическом отделе, что именно было сделано из намеченного, а главное, ответить на вопрос, соответствовала ли специфика работы данного функционального подразделения упомянутым выше названиям библиографического отдела. Для этого нам понадобится сопоставить сведения запланированной работы БРНСХБ на 1960 и 1961 годы относительно библиографической деятельности. С детальной наглядностью это представлено в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительная таблица планов работ Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки в начале 1960-х гг. по вопросу библиографической деятельности [8, л. 1–3, 7–8; 10, л. 1, 5–8]

План работы БРНСХБ на 1960 год	План работы БРНСХБ на 1961 год
1. Издать шесть информационных бюллетеней о новых поступлениях в библиотеку сельскохозяйственной литературы.	1. В течение года издать 6 информационных бюллетеней о новой литературе, поступившей в библиотеку.
2. Издать информационный бюллетень отечественных и иностранных периодических	2. Издать информационный бюллетень отечественных и иностранных периодических

План работы БРНСХБ на 1960 год	План работы БРНСХБ на 1961 год
изданий, получаемых библиотекой в 1960 году.	изданий, полученных библиотекой в 1960 году.
	3. Издать информационный бюллетень отечественных и иностранных периодических изданий, получаемых библиотекой в 1961 году.
3. Составить два рекомендательных указателя в помощь практическим работникам сельского хозяйства (кукурузоводам и животноводам).	4. Издать два рекомендательных указателя в помощь практическим работникам сельского хозяйства (животноводам и растениеводам).
4. Создать картотеку «Библиография библиографий».	5. Создать картотеку «Библиографии библиографий».
5. Выделить из книжного фонда справочную литературу по библиографии и библиотековедению.	6. Выделить из книжного фонда справочную литературу по библиографии и библиотековедению.
6. Приступить к подготовке библиографического указателя «Мелиорация и сельскохозяйственное использование земель Полесья».	7. Приступить к составлению библиографического указателя «Денежная оплата труда в колхозах».
7. Завести картотеку тем и проблем, над которыми работают научные работники АСХН БССР и систематически информировать их о новейшей отечественной и иностранной литературе, поступившей в библиотеку.	
8. К шестидесятилетию Академика АН и АСХН БССР И. С. Лупиновича составить картотеку его трудов и литературе о нём.	8. Совместно с Государственной библиотекой БССР им. В. И. Ленина издать библиографический указатель трудов академика – Ивана Степановича Лупиновича.
9. Переплести книжные и журнальные летописи, Реферативное обозрение по годам.	

План работы БРНСХБ на 1960 год	План работы БРНСХБ на 1961 год
10. Приступить к созданию предметной картотеки журнальных статей по сельскому хозяйству.	
11. Составить картотеку иностранной литературы.	9. Отредактировать и пополнить картотеку отечественных и иностранных периодических изданий.
	10. Принять участие в составлении сводных каталогов иностранной литературы, поступившей в библиотеки СССР, написать карточки на полученную иностранную литературу и отослать их в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина, Центральную научную сельскохозяйственную библиотеку и Государственную библиотеку БССР им. В. И. Ленина.
	11. До 20 января 1962 г. составить каталог сельскохозяйственной литературы, изданной в 1961 г. издательством АСХН БССР и редакцией сельскохозяйственной литературы Белгосиздата.
	12. Прочсть для читателей лекцию на тему «Как пользоваться каталогами и библиографическими изданиями».
	13. Организовать для аспирантов лекцию на тему «Как работать над диссертацией».
	14. Выполнить по заявкам читателей и сельскохозяйственных учреждений 30 письменных справок.

План работы БРНСХБ на 1960 год	План работы БРНСХБ на 1961 год
	15. Выдать читателям (у каталогов и на абонементе) 1000 устных справок.

Анализируя данные таблицы 2, отметим, что четыре позиции (1, 2, 4, 5) за 1960 г. были перенесены на следующий год. Это означает, что задания по ним выполнены не были. Скорее всего, были оставлены без внимания позиции 7 и 9. Возможно, частично проводилась работа по позиции 3. Точно были сделаны позиции 6, 8, 10 и 11. Как видим, хотя и не в полном объёме, но библиографическая работа проводилась. В этой связи возникает вопрос: кто её осуществлял? Изучение трудовых биографий работников БРНСХБ показал, что в 1960 году этой работой занимались сотрудники «Отдела научной библиографии» П. Я. Фролов и И. А. Басалаева, а в 1961 г. – работники этого же отдела, переименованного в «Справочно-библиографический отдел», И. А. Басалаева и В. М. Мурашко. С большой долей вероятности можно утверждать, что И. А. Басалаева как редактор-специалист в 1961 году выполняла обязанности по выпуску всех видов бюллетеней библиографической направленности. Следует отметить, что на 1961 г. работникам указанного подразделения были запланированы задания, не свойственные для деятельности библиографов, а именно, составление двух каталогов. Это доказывает, что в конце 1960 г., когда составлялся «План работы БРНСХ на 1961 год», Н. К. Гранщикова по-прежнему совмещала должность заведующего двух отделов: каталогизации и научной библиографии. В 1961 году планировалось проведение библиотечно-биографической и справочно-биографической работы (проведение лекций и выполнение справок). В этой связи можно привести такой факт. По плану на 1961 г. в БРНСХБ ставилась задача выполнить по заявкам читателей и сельскохозяйственных учреждений 30 письменных справок и выдать читателям библиотеки (у каталогов и на абонементе) 1000 устных справок [10, л. 8]. В реальности же в 1961 г. было выдано только «45 библиографических справок» [11, л. 9, 10].

Подведём итоги. Белорусская республиканская научная сельскохозяйственная библиотека была создана распоряжением Совета Министров БССР № 162-р от 10 февраля 1960 г. на базе

библиотеки Академии сельскохозяйственных наук БССР. В первый год её деятельности организационная структура библиотеки состояла из шести функциональных подразделений, в числе которых был и «Отдел научной библиографии». В первой половине 1961 г. он был переименован в «Справочно-библиографический отдел». В зависимости от сложности выполняемой работы в штатах БРНСХБ предусматривались следующие должностные категории: библиограф, старший библиограф, главный библиограф. В начале 1960-х гг. должность главного библиографа оставалась вакантной. В этот период библиографы исполняли трудовые обязанности не только в библиографическом отделе, но и в «Иностранном отделе» БРНСХБ. Поскольку библиографический отдел не имел тогда своего заведующего, эту должность по совместительству (на общественных началах) исполняла заведующая отделом каталогизации Нина Константиновна Гранщикова. В начале 1960-х гг. штат библиографического отдела был заполнен двумя работниками. В 1960 году здесь трудились Пётр Яковлевич Фролов (старший библиограф с 1 марта до 16 декабря) и Ирина Антоновна Басалаева (библиограф с 1 августа), а в 1961 г. – И. А. Басалаева (старший библиограф с 1 января, редактор-специалист с 1 марта) и Валентина Михайловна Мурашко (библиограф с 1 января). Из-за недостаточного количества работников, что являлось следствием ограниченности площади рабочего помещения, плановые задания в библиографическом отделе выполнялись не в полном объёме. В первой половине 1962 г. этот отдел стал составной частью функционального подразделения БРНСХБ под названием «Отдел каталогизации, библиографии и обработки литературы». Его руководителем была всё та же Н. К. Гранщикова.

Список использованных источников:

1. История и деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. Кн. 1. Предыстория и годы становления (1957–1974) / В. Н. Жук, В. Б. Бабарико-Омельченко ; редкол.: В. Б. Бабарико-Омельченко [и др.]. – Минск : Ковчег, 2020. – 228 с.
2. Приказы Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки за 1960 год // Текущий архив Белорусской сельскохозяйственной библиотеки Национальной академии наук Беларуси (далее – ТА БелСХБ).
3. Национальный архив Республики Беларусь (далее – НАРБ). – Ф. 48. Оп. 9. Д. 5360.
4. НАРБ. – Ф. 48. Оп. 9. Д. 5620.

5. Фонд бухгалтерии. Лицевые счета работников БРНСХБ за 1961 год // ТА БелСХБ.
6. Фонд бухгалтерии. Лицевые счета работников БРНСХБ за 1962–1963 годы // ТА БелСХБ.
7. Приказы Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки за 1961 год // ТА БелСХБ.
8. План работы Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки на 1960 год // ТА БелСХБ.
9. Приказы Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки за 1966 год // ТА БелСХБ.
10. План работы Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки на 1961 год // ТА БелСХБ.
11. Отчёт о работе Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки за 1962 год // ТА БелСХБ.

References:

1. Zhuk V. N., Babaryka-Amelchanka V. B. *History and activity of the Belarusian Agricultural Library. Book 1. Prehistory and formative years (1957–1974)*. Minsk, Kovcheg Publ., 2020. 228 p. (in Russian).
2. Orders of the Byelorussian Republican Scientific Agricultural Library for 1960. *Current archive of the Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus* (in Russian).
3. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 48. Op. 9. D. 3949. (in Russian).
4. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 48. Op. 9. D. 5620. (in Russian).
5. Fund of the Accounting Department. Personal accounts of employees of the BRSAL for 1961. *Current archive of the Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus* (in Russian).
6. Fund of the Accounting Department. Personal accounts of employees of the BRSAL for 1962–1963. *Current archive of the Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus* (in Russian).
7. Orders of the Byelorussian Republican Scientific Agricultural Library for 1961. *Current archive of the Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus* (in Russian).
8. Work plan of the Byelorussian Republican Scientific Agricultural Library for 1960. *Current archive of the Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus* (in Russian).
9. Orders of the Byelorussian Republican Scientific Agricultural Library for 1966. *Current archive of the Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus* (in Russian).
10. Work plan of the Byelorussian Republican Scientific Agricultural Library for 1961. *Current archive of the Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus* (in Russian).
11. Report on the work of the Byelorussian Republican Scientific Agricultural Library for 1962. *Current archive of the Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus* (in Russian).

Поступила в редакцию 06.11.2024
Received 06.11.2024